

Resposta Cerebral Relacionada com Estímulo Olfativo – Desenvolvimento de Equipamento para Estímulo Olfativo

Thaís Souza
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0009-0001-6191-9622

Danilo Molina Vidal
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0000-0003-4420-4585

Gabriel Ribeiro
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0000-0001-5982-8863

Maurício Cagy
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0000-0002-6488-842X

Carlos Júlio Tierra-Criollo
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0000-0003-4880-9186

Resumo— O Olfato é crucial para a percepção ambiental e a qualidade de vida. Disfunções olfativas, como a anosmia, podem ser causadas por inflamações, infecções incluindo a COVID-19, distúrbios neurológicos entre outros fatores. Métodos objetivos para avaliação olfativa, como o Potencial Evocado Olfativo (OERP), têm sido investigados, mas ainda enfrentam desafios na parte experimental devido aos custos de equipamentos. Este estudo teve como objetivo desenvolver um estimulador olfativo (olfatômetro), automatizado para investigar as respostas cerebrais a estímulos olfativos utilizando a análise de dessincronização e sincronização relacionada a eventos (ERD/ERS). Para isso, foi projetado e construído um olfatômetro pneumático, controlado por um microcontrolador Arduino, capaz de sincronizar a liberação do estímulo com a fase inspiratória do voluntário. Os resultados preliminares, baseados em testes internos, validaram a funcionalidade do equipamento. Este estudo demonstrou o sucesso no desenvolvimento de um olfatômetro para aplicação da análise de ERD/ERS contribuindo para a compreensão dos mecanismos neurofisiológicos da olfação. Os achados fornecem uma base para futuras investigações em populações clínicas, com potencial para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas mais eficazes e acessíveis para disfunções olfativas.

Palavras chave— anosmia, eletroencefalograma, ERD/ERS, olfato.

I. INTRODUÇÃO

O olfato é crucial para a percepção ambiental, identificação de odores e detecção de perigos, além de estar ligado à sobrevivência e à qualidade de vida [1]. O processo de olfação é iniciado no epitélio nasal, onde neurônios

olfativos fazem o processo de transdução. Este se resume no contato dos axônios dos neurônios olfativos com as moléculas odoríferas e transformando em estímulo elétrico que é conduzido ao bulbo olfatório e, em seguida, ao córtex olfatório, onde há o processamento consciente do odor [1,2]. A perda do olfato é conhecida como anosmia, e pode ser causada por inflamações, traumas cranianos, envelhecimento, doenças neurodegenerativas e infecções virais como a COVID-19, além de algumas medicações [3]. Qualquer distúrbio que envolva alteração ou destruição do caminho olfativo, que vai desde o epitélio olfativo através dos neurônios olfativos até ao córtex olfatório e regiões centrais no cérebro onde o odor será processado, é potencial para causar anosmia [4].

A avaliação do olfato pode ser subjetiva, psicofísica ou objetiva [5]. Os métodos objetivos incluem o eletroencefalograma (EEG) e ressonância magnética [6]. Um dos métodos utilizados para avaliar a função olfativa objetivamente é através do equipamento de olfatômetro, que gera o estímulo olfativo para avaliação do potencial evocado relacionado a evento olfativo (OERP – olfactory event-related potential), que reflete a atividade neural síncrona no tempo e fase ao estímulo [6]. Este método tem sido utilizado nos estudos mais recentes para avaliação de olfato, alterações gustatórias e cognitivas em pacientes com disfunções olfativas [7,8]. Estudos, utilizando OERP e o potencial evocado relacionado a evento trigeminal (TERP) para avaliar as sequelas relacionadas com a COVID-19, tem aumentado recentemente [8,9]. Outra técnica utilizada na avaliação olfativa é a dessincronização (diminuição) e sincronização (aumento) da energia dos ritmos cerebrais relacionada a

eventos (ERD/ERS) [10]. Está é uma resposta cerebral não síncrona em fase [11].

Um desafio na pesquisa olfativa é a falta de equipamentos, capazes de gerar repetitividade de estímulos olfativos, que permitam inferir sobre a resposta cerebral, que apresenta baixa relação sinal-ruído. O objetivo deste estudo é desenvolver um equipamento para estímulo olfativo (olfatômetro) para avaliar a ERS/ERD.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Desenvolvimento do Equipamento de Estímulo Olfativo:

O estimulador olfativo – Neural Stimulator Olfactory (NESTOLF) projetado e construído no Laboratório de Processamento de Sinais e Imagens Médicas (LAPIS) em colaboração com o Laboratório de Engenharia Pulmonar (LEP) do Programa de Engenharia Biomédica (PEB) da UFRJ. Este sistema pneumático foi projetado para assegurar uma geração de estímulos olfativos controlada e repetível. Os principais componentes do sistema incluem (Figura 1):

- Compressor de Ar: Optou-se por compressor de ar de baixo ruído (para não interferir com a aquisição de EEG e o conforto do participante), que fornece um fluxo de ar comprimido constante. Este ar serve como o transportador inerte para as moléculas odoríferas, garantindo que o odorante seja entregue ao voluntário de forma controlada.
- Filtro de Carvão Ativado: Posicionado na linha de ar após o compressor, para garantir que o ar utilizado não contenha quaisquer odores ou impurezas pré-existentes. A remoção de contaminantes ambientais é essencial para assegurar que apenas o odorante desejado seja apresentado ao voluntário, evitando a distorção da percepção olfativa.
- Fluxômetro: O fluxômetro foi integrado ao sistema para permitir o controle da vazão do ar. A consistência da vazão é importante para garantir que a quantidade de odorante que atinge os receptores seja uniforme em cada apresentação. A vazão é calibrada e ajustada a 8 L/min, um valor otimizado para o transporte de odorantes [12].
- Recipientes Fechados: Dois recipientes de polipropileno, foram utilizados para conter os odorantes. Um recipiente para o odorante diluído em água destilada (solução odorante), e o outro apenas com água destilada (solução neutra), servindo como fluxo de ar neutro e para lavagem (desodorização) do sistema entre estímulos. O ar do compressor passa

sobre a superfície dessas soluções, saturando-se com as moléculas odoríferas ou com vapor d'água neutro. A umidificação do ar é crucial para evitar o estímulo trigeminal [6, 13].

- Válvula Solenoide 5/2 vias: A válvula é o ponto de controle aberto ou fechado do fluxo de ar odorante ou neutro. Para garantir a precisão temporal e a sincronização do estímulo com a fase inspiratória do voluntário, as válvulas solenoides são controladas por um microcontrolador baseado na plataforma Arduino (Arduino Uno Atmega 328). Foi desenvolvida uma interface de usuário customizada para gerenciar os intervalos exatos de abertura e fechamento das válvulas, desenvolvida no software LAZARUS. A automação através do Arduino permite uma latência de acionamento menor da válvula, e a sincronização com a inspiração ou não dependendo da configuração realizada pelo usuário. Para permitir a sincronização do acionamento do estímulo com o ciclo respiratório do voluntário, um sensor de pressão PX-02 (OMEGA Engineering/ Norwalk, CT, EUA) foi integrado ao sistema (conectado a um bocal pelo qual o voluntário deve respirar normalmente), detecta a variação de pressão (-500Pa a 500Pa) e temperatura (-40 a 85°C) do ar inalado/exalado. O microcontrolador recebe o sinal do sensor de pressão e aciona a válvula de liberação do odor no início da fase inspiratória, garantindo que o odorante seja inalado de forma ótima e consistente em cada ensaio.
- Cateter Nasal Tipo Óculos: Um cateter nasal confortável e descartável, normalmente utilizado para oxigenoterapia no ambiente hospitalar, garante a entrega direta do estímulo às narinas do voluntário. Este método minimiza a difusão do odor no ambiente e assegura que a concentração do estímulo seja entregue diretamente aos receptores olfativos, evitando contaminação do ar ambiente.

O design geral do equipamento visa a minimização da estimulação trigeminal e que a percepção seja predominantemente olfativa. O controle da vazão, a umidificação do ar e a sincronização com a inspiração são fatores críticos para evitar o estímulo trigeminal e otimizar a relação sinal-ruído dos sinais de EEG, evitando artefatos relacionados a desconforto ou variações não controladas na entrega do estímulo.

Fig. 1: Esquema ilustrativo do equipamento de estímulo olfativo.

B. Sistema de Aquisição do EEG

O NESTOLF foi integrado ao Módulo de Aquisição de sinais biológicos multimodal–Multicanal (MADQ) [14], desenvolvido pelo LAPIS/UFRJ em parceria com o Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB) da Universidade Politécnica Salesiana de Equador (UPS). Desenvolvido para realizar a captura simultânea de sinais eletrofisiológicos de uso geral, abrangendo múltiplas modalidades de canais, o MADQ integra três módulos independentes de aquisição (EEG, EMG e ECG), cada um com circuitos de referência próprio. O dispositivo oferece suporte para até 40 canais destinados a sinais eletrofisiológicos, complementados por 4 entradas analógicas e 4 entradas digitais, operando com frequências de amostragem que podem alcançar 16 kHz. O MADQ permite a gravação bipolar configurável individualmente, capacidade de detecção de desligamento de eletrodo (lead-off) e filtragem online em tempo real [14]. Com a integração do NESTOLF ao MADQ é possível realizar a marcação do sinal de trigger no sinal de EEG, no momento de abertura das válvulas sincronizadas com o momento de inspiração do voluntário.

III. RESULTADOS

O desenvolvimento do NESTOLF foi factível como demonstrado na Figura 2. Para tanto foram necessários três pontos principais: um sensor de pressão para identificação da

inspiração, válvula solenoide para controle da liberação de odor e o microcontrolador Arduino para acionamento automatizado da válvula. Realizou-se a integração entre o sensor de pressão que detecta variações de pressão por meio de um sensor de fluxo acoplado ao um bocal através do qual o avaliado deve respirar (Figura 3). A pressão negativa quando detectada pelo sensor é o start de disparo para abertura da válvula solenoide e a liberação do fluxo de ar odorante. O microcontrolador consegue controlar o acionamento da válvula, sincronizada ou não com a inspiração e o tempo de intervalo de abertura da válvula mediante a configuração do usuário (Figura 3). A interface de integração do MADQ com a sinal de pressão foi fundamental para marcar o instante da ativação do solenoide, que servirá como trigger para análise de ERD/ERS (Figura 4).

- 1 - Cabos de rede Ethernet (2x)
- 2 - Adaptador USB Ethernet 2.0
- 3 - PC ou Laptop
- 4 - Bateria 5V
- 5 - Sistema de aquisição de sinais (MADQ)
- 6 - Tubo sensor de fluxo
- 7 - Válvula solenoide
- 8 - Placa Arduino e seus componentes
- 9 - Bateria 12V_{DC} + Switch
- 10 - Adaptador 120V_{AC} -9V_{DC}/1A

Fig. 2: Componentes principais para estimulação olfativa do NESTOLF.

Fig. 3: Interface de usuário em LAZARUS para controle do acionamento da válvula sincronizado com a inspiração.

Fig. 4: Interface da integração do MADQ com a sinal de pressão. O círculo vermelho mostra o instante da ativação do solenoide, que servirá como trigger para a ERD/ERS. A seta vermelha mostra o fluxo respiratório detectado pelo sensor de pressão.

Os testes de desempenho do equipamento de estímulo olfativo demonstraram o bom funcionamento do sistema Arduino-controlado. A integração do sensor de pressão com

o microcontrolador Arduino foi bem-sucedida, permitindo a liberação dos estímulos durante a fase inicial da inspiração, maximizando a probabilidade de as moléculas odoríferas alcançarem o epitélio olfatório de forma eficiente. A interface de usuário de controle das válvulas é simples e intuitiva.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos até o momento indicam bom funcionamento do equipamento e se mostram promissores para a proposta de estudo das respostas cerebrais olfativas. O desenvolvimento bem-sucedido de um olfatômetro controlável por microcontrolador Arduino representa um avanço para olfatomia objetiva e experimental mais acessível. A capacidade de sincronizar a entrega do estímulo com a inspiração do voluntário é um diferencial crucial, pois garante que uma quantidade consistente e otimizada de moléculas odoríferas atinja os receptores olfativos [6]. Essa sincronização minimiza a variabilidade de estímulo que frequentemente compromete a qualidade dos dados. A precisão temporal na abertura e fechamento das válvulas assegura um controle mais preciso da liberação do ar odorante sendo fundamental para experimentos que verificam a resposta olfativa [13].

Em comparação com estudos anteriores que se baseiam primariamente em OERPs, a análise de ERS/ERD oferece uma visão complementar das mudanças na dinâmica das oscilações cerebrais [7,8,10]. Enquanto os OERPs refletem a atividade síncrona em tempo e fase com o estímulo, a ERS/ERD captura mudanças na excitabilidade e sincronia de populações neuronais que não estão necessariamente síncronas em fase com o estímulo [11], mas que são cruciais para o processamento e a interpretação da informação sensorial. Esta abordagem pode ser particularmente sensível para detectar alterações sutis no processamento olfativo que poderiam ser perdidas por métodos mais tradicionais.

A aplicação e validação do equipamento desenvolvido será descrita em futuros estudos com ERS/ERD com o protocolo proposto abaixo. O intuito é avaliar indivíduos com olfato normal e diferentes populações clínicas para investigar as alterações específicas na resposta cerebral olfativa em condições patológicas, e explorar a correlação entre os achados de ERS/ERD e a gravidade dos sintomas clínicos. As limitações do estudo se dão ao fato do projeto estar em fase inicial, necessitando de mais testes e aplicação prática como o programado para experimentos futuros como o citado abaixo.

A: Protocolo pré-experimental para aplicação em trabalho futuro de validação do equipamento

Os estímulos olfativos serão realizados com Álcool Fenilético e Acetato de Isoamila. Estes odores são amplamente utilizados em estudos olfativos devido ao fato de ativarem mais seletivamente a parte olfativa, com mínima ou nenhuma ativação do nervo trigêmeo em concentrações baixas [7]. As soluções serão preparadas na concentração a 50% em água destilada, para umidificar o ar e, assim, evitar a estimulação trigeminal pelo ar seco [7,8]. A vazão do ar vinda do compressor será ajustada e mantida em 8 L/min, garantindo um fluxo constante e otimizado para a melhora da relação sinal-ruído do EEG [9].

Para o procedimento de estimulação olfativa serão realizados 60 estímulos para cada odorante (Álcool Fenilético e Acetato de Isoamila), totalizando 120 estímulos. A ordem de apresentação dos dois odorantes será aleatorizada entre os participantes. Cada estímulo consistirá na liberação controlada de fluxo de ar odorizado com duração de 1 segundo, sincronizada com o início da fase inspiratória do voluntário, conforme detectado pelo sensor de pressão. Este estímulo será seguido por um período de 15 segundos com fluxo constante de ar neutro (apenas ar umidificado/neutro). Este período serve como uma linha de base para a análise das oscilações cerebrais e como tempo de lavagem para dispersar quaisquer moléculas odoríferas residuais e minimizar a adaptação olfativa. Os 60 estímulos de cada odorante serão divididos em 4 blocos de 15 estímulos. Um período de pausa de 1 minuto será inserido entre cada bloco, visando diminuir a adaptação olfativa e manter a acuidade da percepção do voluntário ao longo da sessão experimental.

Serão utilizados 31 canais de EEG, com eletrodos posicionados conforme o sistema internacional 10-10, garantindo uma cobertura abrangente do córtex cerebral e a captura de atividade de diferentes regiões. A impedância dos eletrodos será verificada antes do início da aquisição e mantida abaixo de 10 k Ω para garantir a qualidade ideal do sinal e minimizar artefatos de ruído elétrico. Os eletrodos serão posicionados de modo a cobrir uma área abrangente no escalpo com auxílio de uma touca em 30 derivações (Fz, F3, F4, F7, F8, FCz, FC3, FC4, FT7, FT8, Cz, C1, C2, C3, C4, Pz, CP1, CP2, CP3, CP4, CPz, Pz, P3 e P4, POz, T7 e T8, TP7 e TP8, além de A1 e A2 nas orelhas), tendo como referência a Cz. O ganho do amplificador será configurado para 8, e a frequência de amostragem para 1 kHz. Cada sessão de registro incluirá uma coleta inicial de 5 minutos para verificação da qualidade e integridade dos sinais (avaliação de componentes fisiológicos). Após esta verificação, a coleta de dados será contínua durante toda a fase de estimulação olfativa.

V. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou o sucesso no desenvolvimento de um olfatômetro automatizado por microcontrolador Arduino e capaz de sincronizar a entrega de estímulos olfativos com a fase inspiratória do voluntário. Esta inovação tecnológica é crucial para garantir a consistência e a alta qualidade dos dados neurofisiológicos.

Há necessidade de mais estudos para avaliar a integração do equipamento de estímulo olfativo com a análise de ERS/ERD do EEG, podendo ser uma solução promissora como ferramenta diagnóstica para disfunções olfativas e acessível para projetos experimentais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES, CNPq, FINEP, FAPERJ pelo apoio financeiro.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Anholt, R. R. (1989). Molecular physiology of olfaction. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 257(6), c1043-c1054.
2. Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2017). *Neurociências: desvendando o sistema nervoso*. Artmed Editora.
3. Gudis, D. A., & Soler, Z. M. (2016). Chronic Rhinosinusitis-Related Smell Loss: Medical And Surgical Treatment Efficacy. *Current Otorhinolaryngology Reports*, 4(2), 142-147. <https://doi.org/10.1007/s40136-016-0114-4>
4. Schwartz, J. S., Tajudeen, B. A., & Kennedy, D. W. (2019). Diseases of the nasal cavity. *Handbook of Clinical Neurology*, 164, 285-302. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63855-7.00018-6>
5. P Rombaux, Collet, S., Martinage, S., Eloy, P., Bertrand, B., S Negoias, & Hummel, T. (2009). Olfactory testing in clinical practice. *PubMed*, 5 *Suppl 13*, 39-51.
6. Červený, K., Janoušková, K., Vaněčková, K., Zavázalová, Š., Funda, D., Astl, J., & Holy, R. (2022). Olfactory Evaluation in Clinical Medical Practice. *Journal of Clinical Medicine*, 11(22), 6628. <https://doi.org/10.3390/jcm11226628>
7. Guo, Y., Wu, D., Sun, Z., Yao, L., Liu, J., & Wei, Y. (2021). Prognostic value of olfactory evoked potentials in patients with post-infectious olfactory dysfunction. *European Archives of Otorhinolaryngology*, 278(10), 3839-3846. <https://doi.org/10.1007/s00405-021-06683-y>

8. Holý, R., Kalfeřt, D., Vašina, L., Vorobiov, O., Dytrych, P., Janoušková, K., ... Astl, J. (2024). Olfactory event-related potentials (OERPs) and trigeminal event-related potentials (TERPs) in subjects after Covid-19 infection: single-center prospective study. *Journal of Applied Biomedicine*, 22(3), 149–154. <https://doi.org/10.32725/jab.2024.020>
9. Invitto, S., Boscolo-Rizzo, P., Fantin, F., Bonifati, D. M., de Filippis, C., Emanuelli, E., ... Spinato, G. (2023). Exploratory Study on Chemosensory Event-Related Potentials in Long COVID-19 and Mild Cognitive Impairment: A Common Pathway? *Bioengineering*, 10(3), 376. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10030376>
10. Miyanari, A., Yoshiki Kaneoke, Noguchi, Y., Honda, M., Norihiro Sadato, Sagara, Y., & Ryusuke Kakigi. (2007). Human brain activation in response to olfactory stimulation by intravenous administration of odorants. *Neuroscience Letters*, 423(1), 6–11. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2007.06.039>
11. Pfurtscheller, G. (2001). Functional brain imaging based on ERD/ERS. *Vision Research*, 41(10-11), 1257–1260. [https://doi.org/10.1016/s0042-6989\(00\)00235-2](https://doi.org/10.1016/s0042-6989(00)00235-2)
12. Han, P., Schriever, V. A., Peters, P., Olze, H., Uecker, F. C., & Hummel, T. (2017b). Influence of Airflow Rate and Stimulus Concentration on Olfactory Event-Related Potentials (OERP) in Humans. *Chemical Senses*, 43(2), 89–96. <https://doi.org/10.1093/chemse/bjx072>
13. Arpaia, P., Cataldo, A., Criscuolo, S., De Benedetto, E., Masciullo, A., & Schiavoni, R. (2022). Assessment and Scientific Progresses in the Analysis of Olfactory Evoked Potentials. *Bioengineering*, 9(6), 252. <https://doi.org/10.3390/bioengineering9060252>
14. Cevallos-Larrea, P., Leimer Guambaña-Calle, Molina-Vidal, D. A., Mathews Castillo-Guerrero, Netto, A. d’Affonsêca, & Tierra-Criollo, C. J. (2025). Prototype of a Multimodal and Multichannel Electro-Physiological and General-Purpose Signal Capture System: Evaluation in Sleep-Research-like Scenario. *Sensors*, 25(9), 2816–2816. <https://doi.org/10.3390/s25092816>

Correspondência para:

Autor: Thaís Delphino dos Santos Souza
 Instituto: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Engenharia Biomédica, Laboratório de Processamento de Sinais e Imagens Biológicas (LAPIS)
 Rua: Av. Horácio Macedo 2030, Centro de Tecnologia, COPPE/UFRJ, Bloco H, Sala 327, Cidade Universitária.
 Cidade: Rio de Janeiro
 País: Brazil
 Email: thaisdelphino@peb.ufrj.br